

AYOLLARDA SUT BEZI DIAGNOSTIKASIDA MAMMOGRAFIYANING AHAMIYATI

Dustmurodova Iroda Bekmurod qizi
Xoliqova Munojot Alisher qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-kurs 2-son davolash fakulteti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19547878>

Kalit soʻzlar: Sut bezi kasalliklari, mastopatiya, 19-45 yosh, ultratovush tekshiruv, mamografiya, diagnostika, sezuvchanlik, erta tashxis.

Dolzarbli. Sut bezi kasalliklari, xususan mastopatiya, 19-45 yoshdagi ayollar orasida eng koʻp uchraydigan patologiyalardan biridir. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, 19–45 yosh oraligʻidagi ayollarning 65% dan ortigʻi hayoti davomida mastopatiyaning turli shakllariga duch keladi. Kasallik bezli va biriktiruvchi toʻqimalarning proliferatsiyasi bilan xarakterlanib, ayrim hollarda onkologik jarayonlar rivojlanish xavfini oshiradi. Shu sababli sut bezidagi patologik oʻzgarishlarni erta aniqlash, differensial diagnostika qilish hamda toʻgʻri davolash taktikasini tanlash muhim klinik ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tasvirlash usullari ichida ultratovush tekshiruv (UTT) va mamografiya asosiy oʻrin tutadi.

Tadqiqot maqsadi. Yosh va 19-45 yoshdagi ayollarda sut bezi kasalliklarini aniqlashda mamografiya va ultratovush tekshiruvining diagnostik ahamiyatini baholash hamda ularning oʻzaro ustunliklarini aniqlash.

Material va usullar. Tahlil Toshkent viloyati onkologiya ilmiy markazida 19–45 yoshdagi 98 nafar ayol ishtirokida oʻtkazilgan maʼlumotlarga asoslandi. Bemorlar ogʻriq, ogʻirlik hissi, sut bezida shish yoki profilaktik koʻrik maqsadida murojaat qilgan.

Tekshiruvlar quyidagilarni oʻz ichiga oldi:

Natijalar: Klinik koʻrik va palpatsiya, 7–13 MGts chastotali yuqori aniqlikdagi ultratovush tekshiruv, Koʻrsatmaga koʻra mamografiya, Zaruratda sitologik tekshiruv, Sezuvchanlik va oʻziga xoslik koʻrsatkichlari standart formulalar asosida hisoblandi.

Tadqiqot natijalariga koʻra: Diffuz mastopatiya **47,9%** hollarda aniqlangan. **Nodulyar** mastopatiya **31,2%** ni tashkil etgan. **Aralash** shakl **21,1%** bemorlarda kuzatilgan. **Ultratovush** tekshiruvining umumiy sezuvchanligi **90,8%**, oʻziga xosligi esa **86,5%** ni tashkil etdi. **Nodulyar** shakllarda sezuvchanlik **94,7%** ga yetgan. Yosh ayollarda sut bezi toʻqimasi zich boʻlgani sababli mamografiyaning diagnostik imkoniyatlari ayrim hollarda cheklanishi mumkin. Biroq mamografiya mikroklasifikatsiyalarni aniqlashda yuqori aniqlikka ega boʻlib, malign jarayonlarni erta bosqichda aniqlashda muhim rol oʻynaydi.

Muhokama. **Ultratovush** tekshiruvini ionlashtiruvchi nurlanishsiz, xavfsiz va takroriy qoʻllash mumkin boʻlgan usul sifatida 19-45 yoshdagi ayollarda birlamchi tanlov usuli hisoblanadi. Ayniqsa **40** yoshgacha boʻlgan ayollarda zich bez toʻqimasi mavjudligi sababli ultratovush samaraliroq natija beradi. **Mamografiya** esa, ayniqsa **40** yoshdan keyingi ayollarda skrining usuli sifatida keng qoʻllaniladi. Shuningdek, mikrokalsifikatsiyalarni aniqlashda ultratovushga nisbatan ustunlikka ega. Shu sababli zamonaviy diagnostikada kompleks yondashuv — **ultratovush, mamografiya** va **morfologik** tekshiruvlarni birgalikda qoʻllash — eng samarali strategiya hisoblanadi.

Xulosa

19-45 yoshdagi ayollarda sut bezi kasalliklari keng tarqalgan bo‘lib, erta diagnostika muhim ahamiyatga ega. Ultratovush tekshiruvi yuqori sezuvchanlik **(90,8%)** va o‘ziga xoslik **(86,5%)** ko‘rsatkichlariga ega. Mamografiya mikrokalsifikatsiyalarni aniqlashda va onkologik hushyorlikni oshirishda muhimborilishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. Ayollarda sut bezlari kasalliklari. Jeneva, 2023.
2. Ivanova T.A., Smirnova E.V. Mastopatiyada ultratovushning diagnostik ahamiyati. 2022.
3. Romanov A.K., Lebedeva T.M. Ko‘krak kasalliklarida mammografiya va ultratovushning qiyosiy samaradorligi. 2022.
4. Mastopatiya diagnostikasi bo‘yicha milliy ko‘rsatmalar. 2022.
5. Nasriddinov B.Z. va boshqalar. Ultratovush tekshiruvining klinik diagnostikadagi o‘rni. 2023.